

Citizen science and natural disasters: experience report of community participation in mapping areas affected by extreme hydrological events in 2023 and 2024 in the Taquari Valley, RS, Brazil

Sofia Royer Moraes¹, Lucas George Wendt¹, Walter Collischonn² & Masato Kobiyama²

¹ UFRGS/Univates, sofiaroyermoraes@gmail.com, lucasgeorgewendt@gmail.com

² IPH/UFRGS, waltercollischonn@gmail.com, masato.kobiyama@ufrgs.br

ABSTRACT: This paper presents an experience gained from two initiatives conducted in the aftermath of extreme hydrological events that occurred in the Taquari-Antas River Basin, Rio Grande do Sul, Brazil, between 2023 and 2024. Through citizen science, students and local residents were mobilized to join efforts in mapping the extent of the events' impacts. Citizen science has increasingly become a valuable tool for scientific data collection and analysis, especially in the context of natural disasters. Initiatives of this nature were implemented during the floods, flash floods, and landslides that struck the Taquari Valley in 2023 and 2024, engaging the population in the identification and mapping of affected areas. The research project's main goal was the creation of a *Citizen Map*, developed through a georeferenced database fed by information submitted by volunteers who traveled through the region and identified locations impacted by floods, flash floods, and landslides. The methodology relied on mobile devices to send geolocations, photographs, and descriptions of affected areas, following a simple protocol accessible via WhatsApp with internet connectivity. This collaborative action, coordinated by academic institutions such as UFRGS and Univates, made it possible to map over 600 affected sites. Both the processes carried out and the final product—the map—proved significant in technical-academic and social dimensions. The integration of community-provided data with specialized software enabled the validation and refinement of hydrological and geotechnical modeling performed by the academic team. Furthermore, the Citizen Map gained substantial visibility. Socially, the initiative fostered community engagement and heightened awareness about environmental impacts and the need for more effective public policies to address extreme weather events, thereby strengthening societal resilience. This citizen science initiative demonstrated its efficiency as a data collection tool in emergency situations, offering intensive and extensive information that would be difficult for scientists to obtain alone. Thus, the project highlighted the strong potential of collaboration between scientists and citizens in seeking solutions to complex environmental challenges, reinforcing the importance of community participation in disaster and risk

management. Such initiatives should be encouraged and enhanced in all societies to bolster community resilience in the face of climate change, contributing meaningfully to the achievement of the 2030 Agenda.

Keywords: Citizen map; extreme events; floods; flash floods; landslides.

Ciência cidadã e desastres naturais: relato de experiência da participação comunitária no mapeamento de áreas afetadas nos eventos hidrológicos extremos de 2023 e 2024 no Vale do Taquari, RS, Brasil

RESUMO: Neste trabalho, busca-se apresentar uma experiência adquirida em duas oportunidades após os eventos hidrológicos extremos que aconteceram na Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas, Rio Grande do Sul, Brasil, entre os anos de 2023 e 2024, quando, por meio da ciência cidadã, alunos e a população local foi convocada a unir esforços para mapear a extensão do impacto dos eventos. A ciência cidadã tem se consolidado como uma ferramenta para a coleta e análise de dados científicos, especialmente em contextos de desastres naturais. Iniciativas dessa configuração foram aplicadas nas inundações, enxurradas e deslizamentos ocorridos no Vale do Taquari em 2023 e 2024, envolvendo a participação da população na identificação e mapeamento de áreas afetadas. O projeto de pesquisa teve como principal objetivo a construção de um Mapa Cidadão, desenvolvido por meio de um banco de dados georreferenciado alimentado por informações enviadas por voluntários que percorreram a região e identificaram os pontos de inundações, enxurradas e deslizamentos. A metodologia baseou-se no uso de dispositivos móveis para o envio de localização, fotografias e descrições das áreas atingidas, seguindo um protocolo simples e acessível via WhatsApp com conexão à internet. Essa ação colaborativa, coordenada por instituições acadêmicas como a UFRGS e a Univates, permitiu mapear mais de 600 pontos afetados pelas inundações, enxurradas e deslizamentos. Todos os processos exercidos e o produto final, isto é, o mapa foram importantes tanto no âmbito técnico-acadêmico quanto no social. A integração dos dados fornecidos pela população com *softwares* especializados possibilitou a validação e aprimoramento de modelagens hidrológicas e geotécnicas realizadas pela equipe acadêmica. Além disso, o Mapa Cidadão obteve grande visibilidade. No aspecto social, a iniciativa promoveu o engajamento comunitário e

ampliou a conscientização sobre os impactos ambientais e a necessidade de políticas públicas mais eficazes para lidar com eventos climáticos extremos, e consequentemente fortalecendo a resiliência da sociedade. Essa ciência cidadã demonstrou ser uma ferramenta eficiente para a coleta de dados em situações emergenciais, oferecendo informações em detalhe nos aspectos intensivos e extensivos, que dificilmente seriam obtidas apenas por cientistas. Sendo assim, o projeto evidenciou o alto potencial da colaboração entre cientistas e cidadãos na busca de soluções para problemas ambientais complexos, reforçando a importância da participação comunitária na gestão de riscos e de desastres. Destaca-se que iniciativas como essa, devem ser incentivadas e aprimoradas em quaisquer sociedades, para fortalecer a resiliência das comunidades diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Isso certamente contribuirá para o atendimento à Agenda 2030.

Palavras-chave: Mapa cidadão; eventos extremos; inundações; enxurradas; deslizamentos